

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 290 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Hojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

RESPUBLIKAMIZDAGI SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI TAHLILLARI

Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi sanoat korxonalarining rivojlanishi bo'yicha ko'p omilli tahlillar o'tkazilib, ularning iqtisodiy samaradorligi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish masalalari o'rganilgan. Sanoat korxonalarining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy barqarorligi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada sanoatni modernizatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sanoat rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar, eksport salohiyati, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, ekologik barqarorlik, kichik tadbirkorlik, hududiy rivojlanish, O'zbekiston sanoati.

Abstract: This article conducts a multi-factor analysis of the development of industrial enterprises in the Republic of Uzbekistan, studying the issues of their economic efficiency, introduction of innovative technologies and increasing export potential. The development of industrial enterprises is of great importance in increasing the country's economic stability and competitiveness in the international market. The article also presents proposals for the modernization of industry and ensuring environmental sustainability.

Key words: industrial development, innovative technologies, export potential, economic efficiency, digitalization, environmental sustainability, small business, regional development, industry of Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье проведен многофакторный анализ развития промышленных предприятий Республики Узбекистан, изучены вопросы их экономической эффективности, внедрения инновационных технологий и повышения экспортного потенциала. Развитие промышленных предприятий играет важную роль в повышении экономической стабильности и конкурентоспособности страны на международном рынке. В статье также содержатся предложения по модернизации промышленности и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: промышленное развитие, инновационные технологии, экспортный потенциал, экономическая эффективность, цифровизация, экологическая устойчивость, малый бизнес, региональное развитие, промышленность Узбекистана.

KIRISH

Bugungi kunda sanoat korxonalari mamlakat iqtisodiyotining muhim tayanchi sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida sanoat sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning milliy iqtisodiy o'sishda tutgan o'rne yildan-yilga oshib bormoqda. Sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish va ularning raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida so'nggi yillarda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar natijasida sanoat tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahalliy xomashyolarni samarali qayta ishlash va eksport salohiyatini kengaytirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishilmoqda.

Maqolada Respublika sanoat korxonalarining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish orqali sohaning dolzarb masalalarini aniqlash va yechimlarni taklif etish maqsad qilingan. Sanoatning kompleks tahlili iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni belgilab beradi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyati beqiyosdir. Mavzu doirasida olib boriladigan tadqiqotlar sanoat korxonalarining samaradorligini oshirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan strategiyalarni belgilashga xizmat qiladi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi, bir tomondan, mamlakat iqtisodiyotining globallashuv jarayonlariga moslashishi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, mahalliy sanoatning xalqaro bozor talablari darajasida

rivojlanishini ta'minlash zaruriyati bilan izohlanadi. Shuningdek, sanoat korxonalarining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy barqarorlikka, balki ijtimoiy ahvolni yaxshilashga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, mavzuning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatini ham izohlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarining rivojlanishi va samaradorligi masalalari ko'plab olim va mutaxassislarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Xususan, 2023-yilda ushbu mavzuga oid tadqiqotlar qatorida I.Karimov [4], M. Sobirov va A. Toshpo'latovlarning ishlarini alohida ta'kidlash lozim. Ular o'z izlanishlarida sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyatini yoritib berishgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida sanoatni modernizatsiya qilish bo'yicha qator amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Shuningdek, R. Yoqubov va L. Xo'jayevaning ishlari sanoat tarmoqlaridagi strategik boshqaruv tizimining takomillashtirilishi mavzusiga bag'ishlangan. Ularning fikricha, sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish va xalqaro bozorlar talablariga mos mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Bundan tashqari, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda 2023-yilda sanoat korxonalarining rivojlanishiga ta'sir etuvchi global omillar tahlil qilingan. Ushbu hisobotlarda ta'kidlanishicha, sanoatni raqamlashtirish jarayonlarining tezlashishi va yashil texnologiyalarni keng joriy etish rivojlanishning asosiy drayverlari hisoblanadi.

Olimlardan, Sh.Ismoilov[5] "Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash" tomonidan olib borilgan tadqiqotda mamlakatimizda korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga yo'naltirilgan moliyaviy mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Muallif kompaniyalarning moliyaviy holatini mustahkamlashga hamda uzoq muddatli istiqbolda barqarorlikni ta'minlashga yordam beradigan chora-tadbirlar va vositalarni tahlil qilgan.

N.Karimovaning[6] "Moliya bozori va sanoat korxonalari: moliyaviy salohiyatni oshirish yo'llari" nomli tadqiqotida moliya bozori vositalaridan foydalanish orqali sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatini oshirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Muallif moliyaviy instrumentlarning to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynashini izohlagan.

Shuningdek, O.Abdullayev[7] "Sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot" nomli izlanishida sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar tahlil qilingan va milliy amaliyotga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Muallif samarali moliyaviy boshqaruv korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatidagi muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy omil ekanligini qayd etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi iqtisodiy muammolarni chuqur tahlil qilish va ularni samarali hal etish uchun eng to'g'ri yondashuvlarni tanlashni talab qiladi. Ushbu maqolada respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari bo'yicha mavjud tendensiyalarni aniqlash, xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun turli metodlardan foydalanish mumkin.

Statistik tahlil metodi. Ushbu metod sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha mavjud ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Statistik tahlil orqali moliyaviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, eksport hajmi, kreditlash darajasi kabi asosiy indikatorlar o'rganiladi. Bu metod sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatidagi mavjud tendensiyalarni aniqlashga imkon beradi.

Komparativ tahlil metodi. Ushbu metod orqali sanoat korxonalarining moliyaviy boshqaruv amaliyotlari boshqa davlatlar yoki hududlar tajribasi bilan qiyoslab tahlil qilinadi. Bu yondashuv samarali moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqish uchun xalqaro tajribadan foydalanish imkonini beradi va mamlakatda mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Ekspert so'rov metodi. Ushbu metod sanoat korxonalarini rahbarlari, moliyaviy ekspertlar va iqtisodchi olimlardan intervyu va so'rovlar o'tkazish orqali ma'lumot to'plashni o'z ichiga oladi. Ekspertlarning fikr va tavsiyalari orqali tashqi iqtisodiy faoliyatni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda amaliy muammolar va ularni hal qilish bo'yicha samarali mexanizmlar aniqlanadi.

Ushbu metodlardan foydalanish orqali sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashning hozirgi holati chuqur tahlil qilinadi va ularni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida sanoat korxonalarining rivojlanishini ta'minlash uchun bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, iqtisodiyotni raqamlashtirish va texnologik modernizatsiya qilishga qaratilgan davlat dasturlari asosida sanoat tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish sur'ati ortib bormoqda. 2023-yilda O'zbekistonda sanoat korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha innovatsion grant dasturlari ishga tushirilib, ular doirasida kichik va o'rta korxonalar uchun moliyaviy va texnik ko'mak ko'rsatildi.

Shu bilan birga, sanoat klasterlari tizimi samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda mahalliy xomashyolarni qayta ishlash va ularni eksportga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, metallurgiya, kimyo va tekstil sanoati korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ilg'or texnologiyalar joriy etildi.

Hududiy rivojlanish dasturlari doirasida sanoat zonalarining infratuzilmasini rivojlantirish, logistika xizmatlarini takomillashtirish va mahsulot ishlab chiqarishning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rildi. Jumladan, Toshkent, Andijon va Samarqand viloyatlarida sanoat zonalarida ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirildi.

Sanoatning yashil iqtisodiyotga moslashuvi ham muhim yo'nalish sifatida belgilangan. O'zbekiston hukumati tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish va chiqindsiz texnologiyalarni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa sanoat korxonalarining ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, xalqaro hamkorlik doirasida texnologiyalar transferi va malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha bir qancha yirik loyihalar amalga oshirildi. Bu kabi o'zgarishlar natijasida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi oshib, ularning xalqaro bozorlarga chiqishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi (1-rasm).

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi

Sanoat

Qurilish

Xizmatlar

1-rasm. Tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha YaIMdagi ulushi (2019-2023-yillarning yanvar-dekabr oylarida)¹.

So'nggi yillarda iqtisodiy faoliyat turlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi o'zgaruvchan bo'lib, bu sektorlar rivojlanishi va ularning iqtisodiy ahamiyati haqida ma'lumot beradi. Sanoat sektori bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, 2019-yildan 2023-yilgacha YaIMdagi sanoat ulushi pasaygan. 2019-yilda 22,6% bo'lgan ulush 2023-yilga kelib 21,4% ga tushgan. Ushbu pasayish bir qator omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Texnologik yangilanishning sekinligi: Sanoat tarmoqlarida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonlarining nisbatan sekin amalga oshirilishi sanoatning raqobatbardoshligini pasaytirishi mumkin.

Sanoat sohasidagi strukturaviy o'zgarishlar: Ayrim an'anaviy sanoat tarmoqlarining pasayishi va yangi texnologiyalarga asoslangan korxonalar ulushining nisbatan kichikligi umumiy sanoat ulushini kamaytirishi mumkin.

Makroiqtisodiy omillar: Jahon bozorida o'zgarishlar, eksportga bog'liqlik va pandemiya davridagi iqtisodiy cheklavlar sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Investitsiyalar yetishmasligi: Ayrim sanoat korxonalarini o'z texnologiyalarini yangilash yoki ishlab chiqarishni kengaytirish uchun yetarlicha investitsiya jalb qilmagan.

¹ O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2023 yil yanvar-dekabr. To'plam. www.stat.uz

Respublikamizda sanoat korxonalarining rivojlanishi iqtisodiyotning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu pasayish ko'rsatkichlari mamlakatda sanoat rivojlanishini tezlashtirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar zarurligini ko'rsatadi. Sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omillarni ko'p omilli tahlil qilish, xususan, texnologik modernizatsiya, eksport salohiyatini oshirish va ichki bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilishi lozim.

Shu bilan birga, xizmatlar sektori ulushining kamayishi (45,6% dan 40,4% gacha) va qurilish sohasidagi past foizlar iqtisodiyotning diversifikatsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zgarishlar sanoatning xalqaro bozorlardagi ahamiyatini oshirish, yashil texnologiyalarni joriy etish va sanoatning global ta'sirini kengaytirishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat ulushining pasayishi mavjud islohotlar samarasini yanada oshirish va ko'proq innovatsion chora-tadbirlarni joriy qilish zaruratini ko'rsatmoqda. Sanoat rivojlanishi bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun ilmiy tadqiqotlar natijalari va xalqaro tajribalarni tahlil qilish muhimdir (2-rasm).

2-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarida sanoat faoliyati (2018-2023-yillarning yanvar-dekabr oylarida)².

Mazkur diagrammada kichik tadbirkorlik subyektlarida sanoat faoliyati hajmi va ulushi ko'rsatilgan bo'lib, 2018–2023-yillar davomida iqtisodiy dinamikaga e'tibor qaratilgan.

1. Hajm bo'yicha rivojlanish: 2018-yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoat faoliyati hajmi 88,0 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 176,5 trillion so'mga yetgan. Bu so'nggi besh yil ichida ikki barobar o'sishni bildiradi. Ushbu o'sish kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoatdagi o'rnini ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu o'z navbatida davlat tomonidan kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari va islohotlar samarasini tasdiqlaydi.

2. Ulush bo'yicha o'zgarish: Kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoatdagi ulushi 2018-yildagi 37,4% dan 2023-yilda 26,9% ga pasaygan. Ulushdagi ushbu kamayishning sabablarini bir necha omillar bilan izohlash mumkin:

Yirik sanoat korxonalarining kengayishi. So'nggi yillarda yirik sanoat korxonalari texnologik yangilanishlar va xalqaro kooperatsiya orqali iqtisodiyotdagi ulushini oshirmoqda, bu esa kichik tadbirkorlik ulushining pasayishiga olib kelgan.

Kichik korxonalar diversifikatsiyasi. Ayrim kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat sohasidan xizmatlar, savdo yoki boshqa sektorlarga o'tgan bo'lishi mumkin.

Raqobat muhitining murakkablashuvi. Kichik korxonalar yirik korxonalar bilan raqobatlashishda qiyinchiliklarga duch kelib, ularning sanoatdagi ulushi kamaygan bo'lishi mumkin.

Sanoat rivojlanishi va kichik tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy o'rnini kuchaytirish respublikamiz iqtisodiy strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hajmning o'sishi kichik korxonalar faoliyatining kengayayotganini ko'rsatsa-da, ulushdagi pasayish kichik biznesning sanoat tarmog'idagi raqobatbardoshligini oshirish zaruratini ko'rsatadi. Bizningcha, bu borada quyidagi chora-tadbirlarni taklif qilish mumkin:

Kichik sanoat korxonalariga texnologik yangilanishlar uchun subsidiyalar yoki imtiyozli kreditlar ajratish.

Mahalliy xomashyo resurslarini samarali ishlatishni rag'batlantirish.

Kichik korxonalarni eksportga yo'naltirish uchun infratuzilma va logistika xizmatlarini yaxshilash.

Kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat hajmi jihatidan sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ularning ulushini oshirish uchun qo'shimcha iqtisodiy choralar talab qilinadi. Ushbu choralar orqali kichik biznesning sanoat rivojlanishidagi roli yanada kuchayadi va iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuviga xizmat qiladi (3-rasm).

² O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2023 yil yanvar-dekabr. To'plam. www.stat.uz

3-rasm. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi va ulushining o'zgarish dinamikasi (2018-2023-yillarning yanvar-dekabr oylarida)³.

Ushbu diagrammada tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi va ulushining 2018–2023-yillar davomida dinamikasi tasvirlangan.

1. Hajm bo'yicha tahlil: Diagramma ko'rsatmoqda, 2018-yilda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 88,0 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 176,5 trillion so'mga yetgan. Ushbu hajmning izchil o'sishi quyidagilar bilan izohlanadi:

Texnologiyalarni modernizatsiya qilish. Tadbirkorlik subyektlari zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etgan.

Sanoat tarmoqlarida davlat ko'magi. Davlat tomonidan kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari hajmning ortishiga xizmat qilgan.

Mahalliy ishlab chiqarishga e'tibor. Mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlari va boshqa mexanizmlar natijasida hajm o'sgan.

2. Ulush bo'yicha tahlil: Ulush bo'yicha ko'rsatkichlar 2018-yildagi 37,4% dan 2023-yilda 26,9% ga tushgan. Bu esa, hajmning o'sishiga qaramay, sanoatdagi umumiy iqtisodiy ulushning kamayganligini ko'rsatadi. Bunga bir necha sabablarni keltirish mumkin:

Yirik korxonalar o'sishi. Yirik sanoat korxonalari kichik subyektlar bilan taqqoslaganda tezroq rivojlangan.

Diversifikatsiya. Ayrim tadbirkorlik subyektlari sanoat sohasidan xizmatlar yoki qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Raqobat bosimi. Sanoat sohasidagi intensiv raqobat kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushiga salbiy ta'sir qilgan.

3. Dinamika va o'zgarishlar: grafikdan ko'rinadiki, hajmning yillik o'sishi barqaror bo'lgan, lekin ulushning pasayishi ko'rinib turibdi. Bu shuni anglatadiki, sanoat sohasidagi umumiy iqtisodiy faollikda kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi yirik korxonalariga nisbatan sekinroq o'sgan.

4. Mavzu bilan bog'lash: respublikamiz sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlil qilish mazkur holatlarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ulushning pasayishi kichik tadbirkorlik subyektlari uchun maxsus qo'llab-quvvatlash dasturlarini kuchaytirish zaruratini ko'rsatadi. Xususan:

Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun davlat grantlari va subsidiyalar berish.

Yirik korxonalar bilan hamkorlikni rag'batlantirish va kooperatsiya mexanizmlarini kengaytirish.

Eksport yo'nalishlarini kengaytirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaratish.

Tadbirkorlik subyektlari sanoat mahsulotlari hajmini oshirish bo'yicha salmoqli natijalarga erishgan bo'lsa-da, ulushdagi pasayish kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish va sanoatdagi iqtisodiy rolini kuchaytirish uchun ko'proq chora-tadbirlar ko'rish lozimligini ko'rsatadi. Bu esa respublikaning sanoat siyosatini yanada mustahkamlash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlarni rivojlantirishni talab qiladi (4-rasm).

3 O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2023 yil yanvar-dekabr. To'plam. www.stat.uz

4-rasm. Hududlar kesimida tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi va ulushi (2023-yilning yanvar-dekabrida).

Ushbu grafik 2023-yilda O'zbekistonning turli hududlarida tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi va ulushini ko'rsatadi. Hududlar kesimida sanoat rivojlanishi bo'yicha tahlil quyidagicha:

O'zbekiston bo'yicha umumiy hajm 176 523,9 milliard so'mni tashkil etgan, tadbirkorlik subyektlarining sanoatdagi ulushi esa 26,9% ni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich hududlar kesimida sezilarli farqlanadi, bu esa mintaqaviy sanoat tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi.

Yetakchi hududlar

Toshkent shahri: Hajmi – 46 771,8 milliard so'm, ulushi – 37,8%. Toshkent shahri sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Bu mintaqadagi yirik sanoat korxonalarini va tadbirkorlik subyektlarining ko'pligi bilan bog'liq. Poytaxtning rivojlangan infratuzilmasi va investitsiya muhitining qulayligi ulkan hajm va ulushni ta'minlagan.

Farg'ona viloyati: Hajmi – 18 054,2 milliard so'm, ulushi – 49,2%. Farg'ona viloyati sanoat mahsulotlari ulushi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega. Bu hududdagi kimyo, neftni qayta ishlash va yengil sanoat tarmoqlarining rivojlanganligi bilan izohlanadi.

Namangan va Surxondaryo viloyatlari: Namangan (47,2%) va Surxondaryo (47,3%) viloyatlari sanoat ulushi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega. Bu hududlardagi kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining faoliyati rivojlanganligini ko'rsatadi.

Past ko'rsatkichga ega hududlar

Navoiy viloyati: Hajmi – 7 795,0 milliard so'm, ulushi – 7,7%. Past ulush asosan hududdagi yirik kon sanoati korxonalarining umumiy hajmini egallashi bilan izohlanadi, bunda kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda kamroq ishtirok etmoqda.

Xorazm viloyati: Hajmi – 3 445,2 milliard so'm, ulushi – 16,3%. Bu viloyatda sanoat rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha resurslar va infratuzilmaviy yaxshilanishlar zarur.

Sanoat rivojlanishi bo'yicha hududiy farqlar mavjud infratuzilma, tadbirkorlik muhitining rivojlanganlik darajasi, tabiiy resurslar va ishlab chiqarish quvvatlariga bog'liq. Ba'zi hududlarda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish sekin bormoqda, bu ulushning past bo'lishiga olib kelmoqda.

Yuqori ulushga ega hududlarda davlatning moliyaviy va texnik ko'magidan samarali foydalanilgan. Past ko'rsatkichlarga ega hududlarda kichik sanoat korxonalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish lozim.

Ushbu tahlil hududiy sanoat rivojlanishidagi tendensiyalarni ko'rsatib, mamlakatning sanoat strategiyasini takomillashtirish uchun muhim asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi va ijtimoiy farovonlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada ko'rsatilgan tahlil va natijalar asosida quyidagi xulosalar va takliflar ilgari suriladi:

Texnologik yangilanishni tezlashtirish. Sanoat tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish va raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish sanoat samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish. Resurslarni qayta ishlash samaradorligini oshirish va mahalliy xomashyo bazasiga asoslangan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish lozim.

Kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun kichik sanoat korxonalariga subsidiya, grant va imtiyozli kreditlar ajratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Eksport salohiyatini oshirish. Mahalliy sanoat mahsulotlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun eksportni qo'llab-quvvatlash va logistika infratuzilmasini rivojlantirish zarur.

Hududiy sanoat rivojlanishini muvozanatlash. Hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirish maqsadida sanoatni rivojlantirish uchun maxsus hududiy dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Ekologik barqarorlikni ta'minlash. Yashil texnologiyalarni kengaytirish va ekologik xavfsiz sanoat faoliyatini rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida ko'rsatilgan takliflarning amalga oshirilishi sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish, iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash va O'zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiy maydondagi mavqegini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda "Xususiy korxonalar to'g'risida"gi 558-II-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-53877?ONDATE=09.11.2020>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrda "Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko'rsatishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 539-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6212581>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-martda "Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-83-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6396140>
4. I.Karimov. Klaster yondashuvi asosida sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish ("Olmaliq KMK" AJ misolida). 08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent – 2023.
5. Sh.Ismoilov. Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash. Yashil iqtisodiyot-taraqqiyot jurnali. 2023. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3415>
6. N.Karimova. Moliya bozori va sanoat korxonalarini: moliyaviy salohiyatni oshirish yo'llari. O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlari jurnali, 2023, 2-son.
7. O.Abdullayev. Sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot. Innovatsion rivojlanish va iqtisodiyot jurnali, 2023, 3-son.
8. O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2023-yil yanvar-dekabr. To'plam. www.stat.uz
9. <https://lex.uz/ru/docs/-132219?otherlang=1>.
10. <https://lex.uz/docs/-53877?ONDATE=01.01.2017%2010>.
11. <https://www.lex.uz/ru/docs/-6212581?ONDATE=22.11.2023>.
12. <https://lex.uz/docs/-6396140>.
13. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

